

саморегуляції, адекватних позитивних емоцій; відсутність акцентуацій характеру, шкідливих звичок.

Соціальне здоров'я (соціальне благополуччя) – це передусім сформована громадянська відповідальність за виконання соціальних ролей у суспільстві; позитивно спрямована комунікативність; доброзичливість у ставленні до людей, здатність до самоактуалізації в колективі, самовиховання.

Духовне здоров'я (душевне) – пріоритетність загальноосвітніх цінностей; наявність позитивного ідеалу відповідно до національних і духовних традицій, працелюбність, добротність, відчуття прекрасного в житті, природі, мистецтві. Саме духовне здоров'я є визначальним у ставленні людини до себе, до інших, до суспільства і пріоритетним в ієрархії аспектів здоров'я (Іванова І., Гвоздів С., Поліщук Л., Козикін А., 2007).

Таким чином, складники здорового способу життя – це комплекс компонентів, що забезпечують високий рівень фізичної, психічної, духовної та соціальної сфер здоров'я людини.

DOI: 10.5281/zenodo.5905649

Витязь Д. В.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВІД ІНТЕРНЕТУ

В останні роки стрімко зростає затребуваність та популярність мережі інтернет як інформаційного, комунікативного, екзистенційного, ігрового простору, і він стає невід'ємним складником людської життєдіяльності. Це дуже значний і сильний за рівнем впливу фактор, що зумовлює розвиток та формування особистісних рис підростаючого покоління. Паралельно з цим, разом з очевидними перевагами інтернет-середовища (передусім, його зручністю, доступністю, широкомасштабністю), очевидно є проблема, пов'язана з проявами масової інтернет-залежності.

Однією з ефективних форм роботи з профілактики інтернет-залежності серед студентської молоді є психолого-педагогічний тренінг.

Студентська молодь як окрема спільнота характеризувалася вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких Б. Ананьєв, І. Кон, М. Дьяченко, Л. Виготський, J. Brown та ін. Науковці О. Войскунський, Т. Шуберт, А. Голдберг, Дж. Сулер, У. Браун, В. Лоскутова, А. Єгоров, К. Янг проаналізували вплив інтернету на особистість молодої людини. Наукові роботи А. Александрова, А. Асмолова, Р. Берона, Д. Річардсона, Є. Ільїна, М. Рожкова, Г. Старшенбаума, Л. Шнейдера присвячені аналізу процесу профілактики соціальних відхилень у молодіжному середовищі. Форми і методи профілактики залежності від інтернету серед студентської молоді стали предметом наукових розвідок С. Ларіонової, О. Мар'їної, Т. Бобрової, М. Дрепи, О. Павлової та ін. Дослідженню різних аспектів застосування тренінгів у роботі з молоддю присвячені наукові пошуки Л. Петровської, Б. Карвасарського, К. Роджерса.

Мета статті – проаналізувати теоретичні та практичні засади профілактики залежності від інтернету в студентському середовищі.

Сучасний світ вже неможливо уявити без інтернету – він міцно увійшов до повсякденного людського життя. Можна навести позитивні сторони інтернет-взаємодії, що забезпечують реалізацію базових потреб людини: пізнавальна (пошук нової інформації, підвищення кваліфікації, отримання експертної думки); комунікативна (родинне, інтимне, дружнє, ділове спілкування); потреба у саморозвитку (творча реалізація, самоосвіта, демонстрація досягнень); рекреація (ігри, дозвілля, захоплення); афіліація (нові знайомства, співробітництво, пошук однодумців, причетність до групи, партнерство). Однак, серед багатьох переваг є й негативні наслідки.

Негативними наслідками тривалого використання інформаційних технологій є звуження кола інтересів, перенос реальності у віртуальний світ та розвиток залежності. Комп'ютеризація українського суспільства, що неухильно

зростає, актуалізує проблему патологічного використання інтернету та гаджетів (Войскунский А., 2000).

Студент, захоплений інтернетом, набуває проблем з навчанням та іспитами. Відвідуючи сайти, які не стосуються навчання, годинами проводячи час у чатах, розмовляючи зі знайомими і граючи в ігри замість занять, він випадає з освітнього процесу, а іноді й з реальності. Всі інтереси переключаються на інтернет та проведення часу в ньому. Його не цікавить ніщо, окрім усіяких сайтів. Він не може контролювати час, що проводиться в мережі, тому часто не вистачає часу на навчання, а часом навіть і сон. Накопичується втома, проблеми через навчання, що можуть призвести до стресу та нервових зривів (Янг К., 2000).

Через інтернет-залежність виникають і проблеми зі спілкуванням. Бажання спілкуватися за допомогою мережі вже свідчить про труднощі у здійсненні міжособистісного спілкування у реальному житті. Процес спілкування в мережі перетворюється на банальну передачу інформації один одному. Це заважає розвитку комунікативних навичок студента, виникають труднощі при знайомстві з новими людьми у реальності, взаємодії з одногрупниками, викладачами, друзями та рідними (Карвасарский Б., Ледера С., 2011).

Однією з найефективніших форм роботи з профілактики інтернет-залежності серед студентської молоді є психолого-педагогічний тренінг, який є комплексом групових вправ, які спрямовані на вирішення тих проблем індивідуально-психологічного та соціального розвитку студентської молоді, які ведуть до адиктивних проявів у поведінці та зокрема до інтернет-залежності.

Суть профілактики інтернет-залежності може полягати в тому, щоб виявити рівень схильності, а потім знизити рівень ймовірності виникнення залежності від інтернету. Тобто після тренінгових занять студенти зможуть спокійніше ставитися до всього, пов'язаного з інтернетом.

Участь у тренінговій програмі дозволить стати самим собою, перемогти наявні у студентів стереотипи, що створюють перешкоди для позитивного життя, налагодити його спілкування з групою однолітків. Все це є гуманістичним

іефективним компонентом запобіганняІнтернет-залежності. Саме група однолітків, завдяки емоційній підтримці, зможе сприяти зменшенню переживань образи, непотрібності та самотності, тобто ліквідації емоційних станів, що є складовими мотивації залежної поведінки(Карвасарский Б., Ледера С., 2011).

Психолого-педагогічний тренінг для студентів є перспективним та дієвим засобом профілактики інтернет-залежності. Їхнє бажання осмислювати не лише зовнішній світ, а й, передусім, внутрішній, породжує прагнення до вдосконалення і самопізнання, а від нього – до самовиховання. Тренінгові заняття дають студентам можливість відчутти себе причетними до групи людей зі схожими проблемами (Федоров А., 2013)

Дотримуючись принципу системності психологічної та педагогічної діяльності, принципу єдності діагностики та корекції, як завдання тренінгу були визначені такі:

- формування у учнів комунікативних умінь;
- розвиток умінь адекватного самооцінювання;
- зменшення емоційної напруги;
- звільнення від негативних акцентуацій рис характеру, що сприяють інтернет-залежності;
- розвиток навичок рефлексії, робота зі своїми почуттями, образами, думками, самоконтролем.

Часто непорозуміння виникає через невміле спілкування між людьми, нездатність висловити свої думки та почуття чи невміння їх сприйняти. Для успішної комунікації необхідно використовувати як вербальні, так і невербальні методи. Вміння виявити сутність проблеми допомагає знаходити відповідні способи її вирішення, що у свою чергу, сприяє вибору конструктивних шляхів задля досягнення бажаного результату (Карвасарский Б., Ледера С., 2011).

Адекватна самооцінка дозволяє студенту позбутися відчуття психологічного дискомфорту, спричиненого невідповідністю ставлення до себе та оцінки оточуючих, у ситуації завищеної самооцінки, та власним приниженням, невпевненістю, коли самооцінка є заниженою. Впевненість породжується самоповагою, яка у свою чергу, зумовлює відповідальність за свої вчинки, слова та дії.

Завдання корекції загострених рис характеру вирішувалися засобами індивідуального прихованого тренінгу, коли студент був включений у ситуацію, що спричинила відчуття суб'єктивного успіху, з опорою на сильні сторони студента. Розвиток навичок рефлексії, робота зі своїми почуттями, образами, думками сприяють наповненню життя студента цікавим змістом, відродженню довіри до своїх потенційних можливостей, пошуку шляхів реалізації свого життя.

Надання інформації з проблеми інтернет-залежності з розглядом основних ознак, симптомів, мотивів, динаміки розвитку адиктивного процесу та наслідків сприяє запобіганню подальшого формування інтернет-залежності у студентської молоді.

Структура тренінгу має відповідати традиційній практиці групової соціальної та психолого-педагогічної роботи та складатися з процедур знайомства, вибору проблемних ситуацій, проведення ігрових вправ, аналізу групової роботи та процедур завершення. Кожне заняття має бути побудоване за наступною схемою:

- 1) рефлексія особистого самопочуття;
- 2) вступне слово педагога;
- 3) вправи та психологічні ігри, що відповідають цілям даного заняття;
- 4) самозвіт та самоаналіз учасників про роботу у групі.

У результаті проведення тренінгової програми щодо інтернет-залежності, припускається, що у студентської молоді буде знижено рівень тривожності, розвиватимуться вміння спілкуватися за межами віртуальної реальності, підвищиться самооцінка, знизиться рівень надмірного використання інтернету.

Підсумовуючи зазначене, маємо констатувати, що гнучкість студентів, прагнення до пошуку нових граней у відносинах свідчать про необхідність застосування тренінгової програми не тільки з корекційною метою, а й у профілактичних цілях.